

Juin 2025

RAPPORT D'ACTIVITÉ RÉSIDENCE WIKIMÉDIA

MARS 2024 - JUIN 2025

URFIST DE
STRASBOURG

RÉDIGÉ PAR
Mickaël Schauli

Bilan préparé
et présenté par
Mickaël Schauli

Juin 2025

Contenu sous **licence Creative Commons BY-SA 4.0**

Photographies de la couverture
CC BY-SA 4.0 **Arthur Brody**

Pour utiliser les liens cliquables,
consultez la version numérique
de ce document.

Table des matières

Remerciements	04
Contexte	05
Axe formation	13
Axe sensibilisation	25
Axe partenariats institutionnels	33
Axe communication	43
Axe conférences et échanges	49
Autres activités	57
Pour conclure	63
Les tables	67
Les annexes	71

Remerciements

Je souhaite remercier toutes les personnes avec qui j'ai eu la chance de collaborer au quotidien, et qui ont contribué à faire de cette résidence une expérience riche, stimulante et humaine.

Merci à **Noël Thiboud**, **Sandrine Wolff** et **Valérie Schlur** pour leur accueil chaleureux au sein de l'URFIST de Strasbourg.

Un immense merci à **Charlotte Bultel**, coordinatrice des résidences Wikimedia pour Wikimedia France, pour son accompagnement attentif, ses conseils avisés et le partage de sa connaissance du milieu universitaire, sans lesquels bien des étapes auraient été plus longues et incertaines.

Je tiens également à remercier mes collègues résident·es, **Delphine Montagne** et **Pierre-Yves Beaudouin**, pour leur bienveillance et pour les projets menés ensemble, à distance comme en présence.

Mes remerciements les plus sincères vont à **Madeleine Hubert**, **Thomas Schuler** et **Jean-Max Morillon**, membres de [la Wikistub](#), le groupe local de contributeurs et contributrices Wikimedia à Strasbourg, qui m'ont accompagné dès les premières étapes de candidature et ont été des interlocuteurs de confiance tout au long de la résidence.

Merci également aux **partenaires institutionnels** qui ont permis la concrétisation de projets ambitieux :

- le Service des bibliothèques universitaires (SBU) de Strasbourg ;
- la Bibliothèque nationale et universitaire (Bnu) ;
- le Centre de culture numérique (CCN) ;
- l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPÉ) de Strasbourg ;
- la Maison interuniversitaire des sciences de l'homme – Alsace (MISHA) ;
- les équipes de l'Université de Lorraine (UL) et de l'Université Marie et Louis Pasteur (UMLP).

ainsi que les organisateur·ices du Festival international de géographie (FIG) de Saint-Dié-des-Vosges.

Je remercie également tous les **intervenant·es des Wikicafés**, les personnes rencontrées lors des multiples formations, les collègues croisé·es en événement, et les membres des communautés Wikimedia pour leurs retours, leurs échanges et leur énergie.

Enfin, je remercie les **personnes formées**, les **participant·es**, les **curieux·ses** et les **convaincu·es**, sans qui cette résidence n'aurait pas eu autant de sens.

Contexte

Les résidences Wikimedia s'inscrivent dans le cadre d'un partenariat initié en octobre 2022 entre le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et l'association Wikimédia France :

« En partenariat avec Wikimédia France, inciter à l'utilisation des résultats de la recherche française dans l'encyclopédie collaborative mondiale Wikipédia. »

Extrait du 2e Plan national pour la science ouverte, 2021 - 2024.

Le climat politique français est favorable aux projets Wikimedia et à leur utilisation dans le monde universitaire à des fins de diffusion du savoir. Il en est fait mention dans le 3e Plan d'action de la France dans le cadre du Partenariat pour un gouvernement ouvert :

« Renforcer l'acculturation à Wikipédia dans l'enseignement supérieur et la recherche, renforcer l'influence des produits de la recherche française dans Wikipédia. »

Extrait du 3e Plan d'action de la France dans le cadre du Partenariat pour un gouvernement ouvert.

Les résidences Wikimedia ont pour principal objectif de renforcer les liens entre la communauté scientifique et universitaire, et les projets Wikimedia tels que Wikipédia, Wikidata ou Wikimedia Commons. Elles s'inscrivent dans une dynamique de promotion de la science ouverte, alignée avec les ambitions du Plan national pour la science ouverte (PNSO).

L'idée centrale est de démocratiser l'accès à la recherche et de valoriser ses résultats via des plateformes accessibles au grand public, tout en formant les acteur·ices académiques aux bonnes pratiques de contribution collaborative.

En outre, les résidences, parfois dans des institutions culturelles comme ce fut le cas par le passé, encouragent le dépôt de contenus élevés dans le domaine public et issus des collections institutionnelles sur Wikimedia Commons, notamment des photographies, contribuant ainsi à enrichir le patrimoine numérique libre mondial.

Leur mise en place dans les Unités régionales de formation à l'information scientifique et technique (URFIST) leur confère une dimension stratégique. Ces unités agissent pour la promotion de la science ouverte, en touchant un large éventail de publics universitaires, notamment les chercheur·es, les doctorant·es, les enseignant·es, les personnel·les d'appui à la recherche, les bibliothécaires, et, dans une moindre mesure, les étudiant·es.

Résidences précédentes

Une première vague de résidences Wikimedia dans les URFIST ont eu lieu durant l'année universitaire 2023-2024. Ce sont alors les URFIST de Rennes, Bordeaux et Toulouse qui ont respectivement accueilli Juliette Halimi, Pierre-Yves Beaudouin et Hugo Lopez.

Figure 1 : Carte des résidences Wikimedia dans les URFIST (2023-2025).
Fond de carte OpenStreetMap

Urfist de Strasbourg

L'Unité régionale de formation à l'information scientifique et technique (URFIST) de Strasbourg est un service de formation inter-universitaire dédié à la formation et l'accompagnement des communautés académiques.

Créée en 1983, l'URFIST de Strasbourg est placée sous la tutelle du département Diffusion des connaissances et documentation (DICODOC) du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Rattachée par convention à l'Université de Strasbourg. L'URFIST est située au sein du service des bibliothèques universitaires, dans le bâtiment du Studium, sur le campus de l'Esplanade. Elle dessert les académies de Strasbourg, Nancy-Metz et Besançon, comprenant les universités de Strasbourg, de Lorraine, de Haute-Alsace et Marie et Louis Pasteur (ex Université de Franche-Comté).

L'URFIST de Strasbourg s'inscrit dans un réseau national de sept unités réparties sur le territoire français, toutes représentées sur la carte ci-dessous.

Figure 3 : Carte du réseau des URFIST de France.
Fond de carte OpenStreetMap

Les activités de l'Urfist se développent sur trois plans : actions de formation, conception de ressources pédagogiques, veille et recherche.
– Extrait du [site internet de l'URFIST de Strasbourg](#).

L'équipe de l'URFIST de Strasbourg est composée d'un·e co-responsable conservateur·ice des bibliothèques ; un·e co-responsable enseignant·e chercheur·e, réparti à Strasbourg sur 2 postes de maître·sses de conférence à mi-temps ; un·e gestionnaire administratif·ve et financier·e ; soit trois équivalents temps-plein (ETP).

Un poste de maître·sses de conférence étant vacant, l'arrivée de la résidence fait passer l'effectif du service à quatre agent·es.

Figure 4 : Organigramme de l'Urfist de Strasbourg comprenant la résidence Wikimedia.

Plan stratégique

Le premier chantier, initié dès le début de la résidence, a été l'établissement d'un plan stratégique. Cette étape initiale visait à définir les grands axes de l'action engagée, en tenant compte des objectifs nationaux des résidences Wikimedia et du travail réalisé par le passé, durant les précédentes résidences.

Il est alors élaboré un cadre stratégique articulé autour de cinq axes principaux : **la formation, la sensibilisation, les partenariats, la communication et les conférences et échanges.**

L'élaboration de ce plan stratégique a permis de structurer la résidence de façon claire et cohérente, en articulant les objectifs nationaux des résidences Wikimedia aux spécificités locales de l'URFIST de Strasbourg. Ce cadre a fourni une feuille de route précise tout en restant suffisamment flexible pour intégrer de nouveaux projets ou répondre à des sollicitations ponctuelles. Ainsi conçu, il a servi de guide adaptable plutôt que de dispositif avec des balises rigides.

Le plan stratégique complet est à retrouver en [Annexe n°1](#).

Chiffres clés et indicateurs

Pour illustrer l'impact des actions menées au cours de la résidence, voici une présentation des **chiffres clés qui synthétisent l'étendue du travail** réalisé. Ces indicateurs permettent d'apprécier de manière concrète les actions de formation réalisées.

Figure 5 : Indicateurs et chiffres clés de l'année de résidence.

Temps forts

Pour mettre en lumière les moments marquants de la résidence, trouvez ci-dessous une frise chronologique des temps forts. Elle retrace les étapes clés et les actions phares qui ont rythmé l'année. Elle n'est cependant pas exhaustivement représentative de l'étendue des actions menées.

Figure 6 : Frise des temps forts.

AXE **FORMATION**

Objectifs

- **Former le personnel universitaire, les chercheur·es et les étudiant·es aux projets Wikimedia** : permettre aux acteur·ices de la communauté académique de comprendre, d'utiliser et de contribuer efficacement aux projets Wikimedia, tout en développant des compétences clés. Aider les chercheur·es à valoriser leurs travaux sur Wikimedia, notamment via des contributions scientifiques sur Wikipédia ou des ajouts de données ouvertes sur Wikidata.
- **Former le grand public à l'utilisation des projets Wikimedia** : démocratiser l'accès aux savoirs et à encourager une meilleure compréhension des projets Wikimedia parmi des publics non universitaires. Apprendre à naviguer sur Wikipédia de manière critique, en identifiant les bonnes pratiques pour évaluer les informations.
- **Former des formateur·ices aux projets Wikimedia** : créer une dynamique pérenne en multipliant les relais pédagogiques au sein des universités, des bibliothèques, et d'autres institutions.

Marathons d'édition

Une façon d'apprendre est de pratiquer sous supervision. Dans le domaine des projets Wikimedia, c'est sans doute la meilleure méthode d'apprentissage. Pour aller dans ce sens, des journées d'édition (marathon d'édition. Objectif : faire le maximum en un temps donné) ont été organisées sur plusieurs thématiques.

Le [Dashboard Wikimedia](#) a systématiquement été utilisé pour suivre les statistiques totales des modifications apportées aux projets Wikimedia et suivre en direct l'activité réalisées par les contributeur·ices.

Strasbourg

À Strasbourg, une journée d'édition sur les revues scientifiques de l'université s'est tenue dans les locaux du Studium. Grâce au concours de Léa Ackermann, chargée de projets Revues / Science ouverte à la [Maison interuniversitaire des Sciences de l'Homme - Alsace](#) (MISHA), les chercheur·euses, directeur·ices de revues et éditeur·trices ont été invité·es à participer à une journée de contribution sur les revues publiées sur le site strasbourgeois ou par des chercheur·euses de l'université locale.

Avec cette action, les revues de l'université ont été référencées 51 fois sur l'encyclopédie Wikipédia, par un groupe de huit personnes. Les pages contenant ces ajouts cumulent en moyenne 200 000 vues sur une période de trente jours (selon le [dashboard dédié](#)).

L'action a ensuite été répliquée à Besançon le 20 février 2025, puis à Nancy le 26 février 2025.

Nancy

Contacté par l'Université de Lorraine, et avec l'aide de Laure-Hélène Maire, gestionnaire de la collection HAL-UL, deux journées de contribution ont été organisées les 26 et 27 février 2025 en présentiel à Nancy. La première, comme évoqué précédemment, sur les revues, et la seconde sur le patrimoine local, avec comme point de départ la [bibliothèque numérique Pulsar](#).

Concernant le patrimoine, la commande était différente, mêlant tant Wikipédia que Wikidata et Wikimedia Commons. La journée était très dense, et les résultats étaient au rendez-vous.

Retour d'expérience

Journée contributive sur le patrimoine local à Nancy

Pour la contribution sur le patrimoine, la méconnaissance du fonds était un obstacle majeur à l'organisation efficace de l'atelier. Le fonds étant principalement constitué de numérisations d'ouvrages, Wikisource aurait été plus appropriée que Wikimedia Commons, au moment de la planification initiale.

Finalement, la solution retenue (sur le moment même) a été l'import des numérisations sur Commons et l'utilisation de l'[outil CropTool](#) pour isoler des figures ou illustrations qui se trouvent dans les ouvrages pour illustrer des pages Wikipédia ou Wikidata.

Sur Commons, une surprise est venue perturber l'atelier : les utilisateur·ices nouvellement inscrit·es ne sont pas autorisé·es à importer des fichiers au format PDF. Ainsi, l'import des ouvrages numérisés a dû être réalisé depuis un compte plus expérimenté. L'utilisation de CropTool fut toutefois et heureusement possible.

La matinée s'est déroulée sans embûche avec la contribution sur Wikipédia puis sur Wikidata.

Focus sur...

Cycle d'ateliers avec le Réseau Canopé 57 à Montigny-lès-Metz

Un atelier collaboratif a été organisé avec Julien Bonhomme et Christophe Buczkowski, tous deux formateurs au Réseau Canopé 57, visant à sensibiliser les personnels et futurs personnels de l'Éducation nationale à l'utilisation pédagogique et pratique de Wikipédia (en classe).

Cet atelier, structuré en deux séances, s'est déroulé le mercredi 30 avril 2025 et le mercredi suivant, le 7 mai 2025, avec la participation d'une classe de Master 2 Pratiques numériques en éducation. La première séance a permis aux participant·es de découvrir les bases techniques et méthodologiques de la contribution à Wikipédia (principes fondateurs, critères d'admissibilités, etc.).

Après une introduction sur les principes et les règles de l'encyclopédie, les participant·es ont modifié et enrichi plusieurs pages existantes, à partir de sources choisies et repérées, leur permettant ainsi de comprendre le fonctionnement de la plateforme et d'expérimenter concrètement la contribution collaborative.

Lors de la deuxième séance, l'objectif était plus ambitieux : créer et publier une nouvelle page biographique sur Laure Ustaritz, personnalité locale du handisport. Ce travail a mobilisé les compétences acquises lors de la première rencontre, notamment en matière d'utilisation des sources et de structuration des contenus. À l'issue de cette séance, la page consacrée à Laure Ustaritz a été mise en ligne sur Wikipédia.

Au total, cet atelier a permis d'ajouter 40 références et d'enrichir Wikipédia de 8 500 octets supplémentaires. Il illustre parfaitement l'objectif de la résidence : ancrer les pratiques contributives dans les usages professionnels et pédagogiques.

Focus sur...

Wikidatathon sur la médecine du Moyen-Orient

Le 13 mai 2025, une journée d'édition collaborative sur **Wikidata** a été organisée avec le laboratoire Archimède (UMR 7044), rattaché à l'Université de Strasbourg et spécialisé dans l'histoire des sciences et des savoirs.

Ce Wikidatathon avait pour objectif de documenter de façon structurée les médecins arabes et juif·ves du Moyen Âge, en améliorant ou en créant leurs fiches dans Wikidata. L'enjeu était aussi scientifique: les chercheur·es impliqué·es souhaitent mener à terme une recherche sur la transmission des savoirs médicaux, en étudiant notamment les relations maître-élève et les dynamiques de transmission de la pharmacopée.

Figure 8 : Photo CC BY-SA 4.0 Valérie Schlur : les participant·es au Wikidatathon

Pour nourrir ce travail, les six participant·es mobilisé·es pour cette journée se sont appuyé·es sur des sources de référence, comme l'*Encyclopédie de l'Islam* ou d'autres ouvrages spécialisés. Grâce à cette base documentaire, l'atelier a permis la création de **25 nouveaux éléments** sur Wikidata et l'amélioration de nombreux autres. Au total, **253 modifications** ont été apportées au cours de la journée, enrichissant ainsi le corpus préexistant. Par ailleurs, **109 références bibliographiques** ont été ajoutées pour améliorer la fiabilité et la traçabilité des données renseignées.

La dynamique de cette journée a fait émerger l'envie de répliquer l'événement à l'avenir, sous un autre format, notamment en science participative (ouvert largement au public) ou dans le cadre de la formation universitaire (avec une promotion de Master par exemple).

Focus sur...

Journée contributive sur les femmes illustres et de Science

L'édithon organisé le 27 mai à la Bnu a constitué l'un des temps forts de la résidence, à la fois sur le plan symbolique et opérationnel. Dernier atelier organisé dans le cadre de la résidence, il aura été une grande réussite.

Conçu comme une journée de contribution, de sensibilisation et de rencontres, il a permis de mettre en valeur le parcours de **femmes scientifiques** absentes de Wikipédia ou ayant des pages mal renseignées.

Sur une journée (de 10h à 16h), ce sont une quinzaine de personnes qui ont simultanément contribué à améliorer Wikipédia, au Lab de la Bnu.

Après une introduction au sujet des principes fondateurs et des critères d'admissibilité, et avec l'aide de [la page dédiée à la journée](#), les participant·es ont pu se lancer, seul·e ou à plusieurs.

Si les débuts peuvent paraître impressionnants, avec un peu d'aide tout le monde s'en est convenablement sorti.

Dans l'après-midi, nous avons eu la visite de **Camille Fauth**, Vice-présidente Égalité, parité, diversité et lutte contre les discriminations de l'université de Strasbourg, venue saluer l'initiative et échanger avec les organisateur·ices.

Nous avons ajouté 113 références à Wikipédia et trois nouvelles pages ont pu être rédigées dans la journée.

Figure 9 : Photo CC BY-SA 4.0 Arthur Brody : un participant de l'Éditathon.

L'une de ces trois pages est en ligne, tandis que les deux autres sont encore à l'état de brouillon et devraient être publiées à l'avenir, laissant le temps à leur rédactrices de les achever.

Une belle journée, pleine de réussites et de convivialité !

Référentiel de compétences

Dans la seconde moitié de la résidence a été lancé le projet de réalisation d'un référentiel des compétences wikimédiennes, afin d'accompagner les sessions de formation précédemment évoquées.

L'objectif était d'éditer un **livret de compétences**, nominatif et personnel pour chaque participant·e aux activités, pour ainsi valider les acquis au long du parcours de la personne à travers les différentes formations proposées par la résidence.

Ce projet, ambitieux et complexe, n'a pas pu être mené à son terme au cours de cette année de résidence. Un temps supplémentaire ou un lancement plus précoce auraient sans doute favorisé sa concrétisation. Il aura néanmoins été possible de réaliser une première ébauche dont le résultat est assez satisfaisant, avec le concours de plusieurs bénévoles participants aux projets Wikimedia.

COMPÉTENCE GÉNÉRALE	COMPÉTENCE	NUMÉROTATION		SAVOIR / SAVOIR-FAIRE
Groupe de compétence	Nom de la compétence	Badge n°	Sous-Badge n°	Savoir / Savoir-faire visés
COMPÉTENCES TRANSVERSALES	Mouvement Wikimedia	CT01	CT01-01	Comprendre l'histoire et les valeurs du mouvement Wikimedia (libre accès, collaboratif, neutralité)
			CT01-02	Connaître les projets Wikimedia principaux (Wikipédia, Wikidata, Wikimedia Commons, Wiktionnaire, Wikisource) et leur complémentarité.
			CT01-03	Comprendre la gouvernance de la Fondation Wikimedia et les rôles des différents acteurs (chapitres locaux, communautés de bénévoles).
			CT01-04	Naviguer entre les projets Wikimedia et savoir où chercher des ressources spécifiques.
	Culture de la collaboration en ligne	CT02	CT02-01	Connaître les règles de conduite, de civilité et les pratiques de travail collaboratif sur Wikimedia. Connaître les bases du code de conduite universel.
			CT02-02	Comprendre les mécanismes de révision et de gestion des conflits.
			CT02-03	Contribuer de manière constructive dans les discussions, y compris en cas de désaccord.
			CT02-04	Utiliser les outils de suivi des contributions (journal des modifications, historique des pages).

Figure 10 : Extrait du référentiel de compétences.

Le référentiel de compétences est consultable en [Annexe n°2](#). La version présentée est une version zéro, qui sera amenée à évoluer par la suite, avec des apports de wikimédien·nes bénévoles.

Accueil de l'offre de formation

Afin d'évaluer l'efficacité et la pertinence des formations proposées tout au long de la résidence Wikimedia, un questionnaire de satisfaction a été mis en place. L'objectif principal de cette démarche était d'obtenir une appréciation détaillée de la part des participant·es, afin d'analyser leurs ressentis et d'identifier des leviers d'amélioration pour les sessions futures.

Ce questionnaire, diffusé systématiquement à la fin de chaque intervention ou formation, comportait à la fois des questions fermées et des questions ouvertes. Les questions fermées permettaient de quantifier précisément des critères tels que la satisfaction globale, la durée et le rythme des interventions. Les questions ouvertes invitaient les participant·es à formuler librement le positif, les éléments améliorables et d'éventuelles suggestions ou remarques complémentaires. Cette double approche qualitative et quantitative visait à obtenir des témoignages afin d'appuyer les extractions quantitatives.

Au total, **139 réponses** ont été collectées. L'analyse qui suit s'appuie sur ces données pour dresser un bilan, dans le but de tirer des enseignements concrets pour les futures actions de formation et d'interventions autour des projets Wikimedia.

Statut

La répartition par statut montre une participation majoritairement issue des métiers de l'information et de la documentation.

La très forte représentation des professionnel·les de l'information (près de la moitié des répondant·es) peut laisser supposer l'importance des formations Wikimedia pour ce public. Les **doctorant·es (20 %)** et **enseignant·es-chercheur·euses (6 %)** confirment l'intérêt académique pour Wikimedia, bien que leur taux de participation aux actions pourrait être renforcé à l'avenir, peut-être en explorant de nouveaux formats.

des répondant·es
sont des
professionnel·les de
l'information.

Satisfaction

Les résultats révèlent aussi un très haut niveau d'appréciation des formations proposées tout au long de la résidence puisque **88 participant·es** se déclarent « **très satisfait·es** » (63 %). Si l'on y ajoute les **45 participant·es** qui se disent « **satisfait·es** » (32 %), on atteint le score de **95 % de satisfaction**. Seul·e **1 participant·e** se déclare « **pas vraiment satisfait·e** », mais indique dans le champ d'expression libre « C'était utile avec un bon rythme ! » : peut-on alors supposer que c'est une erreur ?

Durée et rythme

L'immense majorité des stagiaires considère que la structuration temporelle des formations (durée et rythme) correspond bien à leurs attentes et à leur capacité d'assimilation, avec une durée « **adaptée** » pour **126 participant·es** (91 %) et un rythme « **adapté** » pour **132 participant·es** (95 %).

Le faible pourcentage (7 %) d'évaluations « **trop courte** » suggère tout de même que certaines personnes souhaitent un approfondissement de certains contenus ou davantage de temps pour des exercices pratiques.

Analyse qualitative

La majorité des commentaires souligne un réel intérêt pour les formations proposées, notamment grâce à une approche jugée très concrète et interactive avec la présence d'**exemples (8 fois)**. Plusieurs répondant·es ont apprécié les supports pédagogiques fournis, la possibilité de **poser des questions (7 fois)**, la clarté des explications données et le **dynamisme (6 fois)** des formations. Globalement, la découverte du **fonctionnement (7 fois)** des projets Wikimedia est appréciée et jugée **intéressante (5 fois)**.

« Très intéressant ! »

« Support de cours, exemples concrets, ateliers pratiques, maîtrise du sujet. »

« C'est une bonne introduction avec de l'interactivité bien dosée. »

Plusieurs commentaires convergent vers un besoin de davantage d'exercices pratiques et d'une meilleure répartition du temps entre théorie et pratique. Globalement, avoir **plus de temps (3 occurrences)** semble être une demande partagée.

« Les démonstrations/exercices pratiques sont trop courts. On n'a pas le temps d'assimiler les manipulations. »

« Journée trop technique. »

« J'ai indiqué que la formation était trop courte car je pense que cela aurait été intéressant de nous laisser plus de temps pour expérimenter. »

Conclusion

L'enquête de satisfaction réalisée auprès des participant·es permet une évaluation à la fois positive et critique des actions menées pendant la résidence Wikimedia. Les retours recueillis confirment globalement l'efficacité du dispositif de formation, particulièrement apprécié pour sa qualité pédagogique, sa capacité à combiner théorie et pratique, ainsi que la pertinence des supports. Cependant, cette démarche d'évaluation fait également émerger quelques axes d'ajustement, notamment un souhait exprimé par plusieurs participant·es d'accorder davantage de temps à la pratique. Ces précieuses remarques contribuent à l'amélioration du dispositif, s'il devrait être répliqué.

AXE

SENSIBILISATION

Objectifs

- **Sensibiliser les publics universitaires aux projets Wikimedia en tant qu'outil pédagogique** : Intégrer ces plateformes collaboratives dans les pratiques professionnelles et pédagogiques, c'est encourager les étudiant·es et enseignant·es à développer des compétences informationnelles clés, comme la vérification des sources, la rédaction collaborative et l'esprit critique. Cette sensibilisation vise à démontrer que Wikimedia peut s'inscrire dans le cadre professionnel ;
- **Sensibiliser le grand public à l'utilisation des projets Wikimedia et au contenu scientifique qu'ils contiennent** : il s'agit d'expliquer comment les outils Wikimedia permettent d'accéder librement et gratuitement à des contenus souvent de qualité, parfois issus de la recherche académique. Les actions dans cet axe incluent conférences publiques, ateliers pratiques, ou médiation scientifique ;
- **Sensibiliser les partenaires institutionnel·les aux projets Wikimedia et à leur intérêt scientifique** : faire connaître aux partenaires institutionnel·les les opportunités offertes par les projets Wikimedia pour valoriser et diffuser le savoir scientifique et le patrimoine culturel.

Au cours de la résidence, des actions de sensibilisation ont été menées, couvrant une diversité de formats et de publics ciblés. Ces événements avaient pour objectif d'introduire les projets Wikimedia et montrer leur potentiel, sans pour autant rentrer dans la pratique.

Les actions ont pu prendre plusieurs formes :

- Des **ateliers de présentation** (4 sessions "Les rouages de l'encyclopédie", formation pour les enseignant·es-stagiaires, des ateliers Lingua Libre, etc.) ;
- Des **conférences et tables rondes** (Salon Numérique en Commun, conférence de lancement, promenade géographique sur les terres de Wikipédia) ;
- Un **stand de sensibilisation** (stand au Salon Numérique en Commun) ;
- Des **sessions thématiques** à distance (des Wikicafés sur des sujets variés : bibliothèques, science ouverte, humanités numériques, illustration libre, langues rares...).

Conférence de lancement

Le 21 mai 2024, la salle In Quarto du bâtiment Le Studium a été réservée pour proposer une conférence ouverte au public afin de lancer officiellement la résidence et parler ensemble du mouvement Wikimedia dans sa globalité.

L'événement a attiré un public varié d'une quinzaine de personnes, de tous horizons : étudiant·es, bibliothécaires, professionnel·les de l'information...

Figure 11 : Conférence de lancement au Studium de Strasbourg. Photo en CC BY-SA 4.0 de Xavier Llado

Figure 12 : Affiche de communication pour la conférence de lancement.

**Wikipédia, certes,
mais connaissez-vous
les autres projets ?**

Mardi 21 mai 2024 – 18h à 20h, Le Studium, salle in Quarto

Entrée libre, sans inscription. Par Mickaël Schauli, wikimédien en résidence.

Venez découvrir le mouvement Wikimedia et les différents projets associés, dont Wikipédia, l'encyclopédie libre mondiale. Mais également Wikimedia Commons, le Wiktionnaire, Wikidata...

Conférence tout public

Cycle d'ateliers au centre de culture numérique

Avec le concours du Centre de culture numérique (CCN), des ateliers de sensibilisation ouverts au grand public ont été organisés et proposés dans le bâtiment de l'Atrium, sur le campus de l'Université. Ce format d'une heure a été proposé quatre fois durant l'année de résidence.

Festival international de géographie

Au début du mois d'octobre 2024, je me suis rendu à Saint-Dié des Vosges avec Delphine Montagne, Wikimédienne en résidence à l'URFIST de Lyon, pour le Festival international de géographie (FIG).

Promenade géographique sur les terres de Wikipédia

Le dimanche matin, Delphine Montagne et moi-même avons proposé une conférence dans un amphithéâtre au sujet de Wikipédia. J'ai pour ma part présenté les cinq principes fondateurs de l'encyclopédie, et Delphine a continué par la représentation des femmes géographes.

Le support est à présent déposé et disponible sur HAL.

Figure 13 : Conférence proposée au FIG avec Delphine Montagne
Photo CC BY-SA 4.0
Charlotte Bultel

Réalisation de photographies en licence libre

Tout au long du festival, pendant les trois jours, nous avons fait passer les auteur·ices, scientifiques, géographes, devant mon appareil photo pour capturer leur portrait et les importer sur Wikimedia Commons et Wikipédia.

Nous avons bénéficié d'un emplacement de choix pour réaliser notre projet : une table placée à l'entrée de la cantine des intervenant·es, permettant de les accoster lors de leur passage, tous·tes sans aucune exception.

Au total, ce sont une petite centaine de portraits qui sont réalisés et téléversés sur Commons.

Figure 14 : Collage de photos en licence CC BY-SA 4.0 par Mickaël Schauli, sélection des portraits féminins réalisés au FIG.

Focus sur...

Journée Wikimedia Culture et numérique

Le 10 avril 2024, la résidence s'est invitée à la 5^e édition de la Journée Wikimedia Culture et Numérique, organisée par Wikimedia France à l'Institut National d'Histoire de l'Art (INHA) à Paris. Cet événement annuel, réunissant des professionnel·les issus·es d'institutions culturelles, vise à promouvoir l'intégration des projets Wikimedia dans les stratégies numériques des établissements culturels.

Lors de cette journée a été organisé un atelier intitulé « Les GLAM¹ et les projets Wikimedia : communauté, contributions, outils et bonnes pratiques ».

Cet atelier visait à explorer les synergies possibles entre les institutions GLAM et les projets Wikimedia, tout en respectant les bonnes pratiques.

Figure 15 : Photo CC BY-SA 4.0 Michael Barbereau WMFr : Atelier destiné aux GLAM.

Parmi les autres temps forts de la journée, la présentation du projet mené par Johanna Daniel, chargée d'études à l'INHA et enseignante à l'École du Louvre, a particulièrement retenu l'attention. Ce projet a impliqué 160 étudiant·es de Master 2 dans la contribution à Wikipédia, aboutissant à la modification de 554 articles et à la création de 84 nouveaux articles, dont un a été reconnu comme « bon article » par la communauté wikipédienne.

La journée s'est conclue par la remise du label Culture Libre à huit nouvelles institutions, reconnaissant leur engagement en faveur de l'ouverture des contenus culturels et diverses actions engagées dans ce sens.

1: Galleries, Libraries, Archives and Museums

Focus sur...

Apprendre en s'amusant : plénière des bibliothèques universitaires

Le 18 juin 2024, dans le cadre de la journée des plénières des bibliothèques universitaires de Strasbourg a été animé un atelier autour du jeu pédagogique Wikeys. Cet atelier visait à sensibiliser les professionnel·les des bibliothèques aux principes fondamentaux de Wikipédia (principes fondateurs) de manière ludique et collaborative, par le biais du jeu sérieux.

Wikeys est un jeu de société coopératif destiné à faire découvrir les principes fondateurs de Wikipédia. Le but du jeu est de créer en coopération le meilleur article Wikipédia possible : sourcer les informations, équilibrer les points de vue, renforcer la structure de l'article, tout en évitant les erreurs pour marquer un maximum de points et éviter les guerres d'édition.

Lors de l'atelier, les participant·es ont été réparti·es en deux groupes pour simuler la rédaction d'un article Wikipédia. Chaque groupe a dû collaborer pour ajouter des informations, des sources, structurer l'article et gérer les éventuelles erreurs ou conflits d'édition sur le plateau de jeu.

Cette mise en situation a permis aux participant·es de se sensibiliser aux mécanismes de contribution sur Wikipédia, tout en incitant les échanges et la réflexion collective.

L'atelier a d'abord suscité un peu de scepticisme chez certain·es participant·es, peut-être dans l'attente d'une autre forme d'atelier. Toutefois, au fil de la partie, l'implication collective a pris le dessus, et l'ambiance était plutôt décontractée.

Cet engouement laisse espérer un potentiel de réutilisation du jeu dans d'autres contextes de médiation ou de formation aux projets Wikimedia.

AXE

**PARTENARIATS
INSTITUTIONNELS**

Objectifs

- **Établir des partenariats institutionnels avec des organisations locales** : collaborer avec des structures locales afin d'intégrer les projets Wikimedia dans leurs activités ou d'organiser des ateliers communs.
- **Mener des projets communs avec les partenaires de l'URFIST** : collaboration avec les partenaires institutionnel·les de l'URFIST permettant de co-construire des initiatives alignées sur les objectifs de la résidence et l'URFIST.
- **Participer aux événements des partenaires** : être présent et actif dans les événements organisés par les partenaires de l'URFIST afin de renforcer les liens existants et développer de nouveaux partenariats.

Le développement et le renforcement de partenariats avec divers acteur·ices académiques, culturel·les et associatif·ves a permis de réaliser des actions communes, d'intégrer les projets Wikimedia dans des dispositifs ou événements existants et de donner une visibilité à la résidence Wikimedia.

Bibliothèques

Le **service des bibliothèques (SBU)** de l'université de Strasbourg et la **Bibliothèque nationale et universitaire (Bnu)** ont été deux partenaires clés. Pour le SBU, parce que hébergé sous le même toit, la mise en place fut naturelle et rapide.

Pour la Bnu, la collaboration date d'avant la résidence, rendant plus simple la poursuite des activités.

Avec ces deux partenaires ont été menées plusieurs actions de sensibilisation et de formation autour de Wikipédia et des autres projets Wikimedia.

Par exemple, la Bnu a accueilli un atelier autour de Lingua Libre dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, permettant de découvrir comment enregistrer et partager librement des prononciations de mots et de noms propres. Avec le SBU, un cycle de formations a été organisé peu de temps après le début de la résidence.

Services universitaires

Le **Centre de culture numérique (CCN)** a également accueilli chaleureusement la résidence pour organiser des formations et ateliers, dans la continuité de ce qui avait été engagé avec le groupe local de la Wikistub avant le début de la résidence. Il a accueilli plusieurs sessions d'initiation à Wikipédia destinées aux étudiant·es et personnel·les de l'université.

De même, l'**Institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPÉ)** a intégré une formation spécifique pour ses enseignant·es-stagiaires, afin de les sensibiliser à l'utilisation de Wikipédia comme outil pédagogique en classe.

D'autres actions ont par la suite été menées avec l'INSPÉ : une journée de formation de formateur·ices autour des enjeux liés à l'intelligence artificielle générative et une journée de formation à destination des premières années de licence Sciences de l'éducation.

Avec la **Maison interuniversitaire des sciences de l'homme (MISHA)**, c'est une journée de contribution autour des revues de l'université qui a été organisée, avec le concours de Léa Ackermann (cf. [Marathons d'édition](#) dans la partie [Formation](#)).

Valorisation des photos d'archéologie classique de Numistral

Numistral

Numistral est « la bibliothèque numérique patrimoniale du site universitaire alsacien et de ses partenaires ».

Ouvert en octobre 2013 comme bibliothèque numérique patrimoniale de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (Bnu), il a évolué pour devenir, dans le cadre du contrat de site alsacien 2013-2017, le portail d'accès aux collections documentaires numérisées des établissements d'enseignement supérieur et de recherche alsaciens (Bnu, Université de Haute Alsace et Université de Strasbourg), ainsi que de leurs partenaires. Depuis 2022, il s'élargit à de nouveaux partenaires relevant de collectivités territoriales, parmi lesquels la Bibliothèque municipale classée de Mulhouse.

Extrait de la page « À propos » du site internet de Numistral.

Photographies d'archéologie classique

La collection de photographies anciennes d'archéologie classique de l'Université de Strasbourg comprend plus de 12 500 tirages papiers dont 1800 environ proviennent de la collection personnelle du fondateur et premier directeur de l'Institut d'Archéologie classique (Kunstarchäologisches Institut) Adolf Michaelis (1835-1910) qui fut acquise par l'université au lendemain de sa mort.

Extrait de la page « Histoire » du site internet de Numistral.

Projet de valorisation

Contacté par **Lucie Le Gouas-Wald**, responsable du service de la bibliothèque numérique patrimoniale à l'Université de Strasbourg, il a rapidement été question de mettre en valeur les images (dans le domaine public) du fond de photographies d'archéologie classique sur Wikimedia Commons.

Les principales inconnus furent la méthode privilégiée et le plan d'action. Pour l'outil, nous nous sommes dirigé·es vers Pattypan, un outil open source d'import de fichiers en grandes quantités sur Commons.

Pour le reste, après avoir récupéré les fichiers directement à la source, il a fallu compléter les grilles de métadonnées avant importation.

Enfin, l'import a été effectué en plusieurs vagues afin d'en contrôler la qualité et ajuster les données en cours de réalisation. Tous les fichiers ont été regroupés dans une seule et même catégorie Wikimedia Commons.

Figure 16 : Extrait du fond d'archéologie classique déposé sur Wikimedia Commons.

Obstacles et résolution

Plusieurs obstacles se sont présentés lors de la réalisation de ce projet.

Lors de la préparation de la grille de métadonnées, un champ était consacré aux catégories Wikimedia Commons à ajouter aux fichiers. Cependant, il est nécessaire d'ajouter les catégories les plus précises possibles pour permettre aux fichiers d'être retrouvés dans la médiathèque. (Les catégories peuvent s'emboîter de la plus large à la plus précise.) Or, sans connaître les sujets photographiés et sans passer manuellement sur tous les documents, c'était impossible... ou presque ! En allant récupérer les titres et descriptions des fichiers, certains éléments ont pu être réconciliés avec Wikidata. C'est à dire, à partir de la description des images, nous avons pu retrouver automatiquement les éléments de la base de données correspondants et les aligner.

Après avoir mis en parallèle les images et les éléments Wikidata qui correspondent à ce qui y figure, il ne restait plus qu'à extraire de cette même base de données la propriété P373 (Commons category), qui comporte l'information qui nous intéresse, et l'ajouter au tableau de métadonnées.

Toujours lors de la préparation des grilles d'import, il a été souhaité l'ajout du lien direct vers le document sur Numistral. Or, les liens utilisés par Numistral sont génériques et ne contiennent aucun format récurrent facilitant l'alignement avec les fichiers. Il a donc fallu faire un moissonnage des pages du catalogue avant d'aligner les liens avec les identifiants donnés aux documents. Cette démarche a été réalisée avec le logiciel OpenRefine.

Accueil par la communauté et perspectives

Un message a ensuite été posté sur [Le Bistro du 10 mars 2025](#), pour avertir la communauté. Les retours ont été plutôt positifs et bienveillants.

Depuis, quelques images ont été utilisées pour illustrer des pages de Wikipédia et elles cumulent un peu moins de 10 000 vues sur le mois de mai 2025.

Pourquoi ne pas proposer des ateliers futurs de valorisation de ces clichés, par le biais d'ajouts sur les pages Wikipédia concernées.

Cartographie des Stolpersteine

Dans le cadre de la résidence, un projet a été lancé en partenariat avec la Bibliothèque nationale et universitaire (Bnu) autour de la cartographie des Stolpersteine (ou « pavés de mémoire » en français) du département du Bas-Rhin. L'objectif de ce projet était de créer une carte interactive et libre d'accès, reliant des données issues de Wikidata, des images disponibles sur Wikimedia Commons, et une visualisation sur OpenStreetMap.

Le projet a été structuré en plusieurs phases. Nous avons d'abord travaillé à partir de listes de pavés disponibles publiquement, mais également à partir de certaines transmises par des associations locales actives dans la pose et le recensement des Stolpersteine comme l'[association Stolpersteine 67](#). Un important travail de structuration de ces données a été mené collectivement : consolidation des informations biographiques des personnes déportées à partir des sources publiques, ajout de sources aux informations, puis intégration progressive des données dans Wikidata grâce au logiciel OpenRefine.

Figure 17 : Capture d'écran de la carte interactive disponible en ligne

Parallèlement, un travail de terrain a été mené à Strasbourg pour photographier les pavés qui s’y trouvent, les nettoyer, et téléverser ces images sur Wikimedia Commons. Chaque photo a ensuite été reliée à son élément Wikidata, permettant son affichage sur la carte interactive. La carte est développée par Arthur Brody, ingénieur en développement à la Bnu, chargé de l’aspect technique du projet.

Figure 18 : Nettoyage des pavés avant photographie.

Le projet, bien qu’initié à l’échelle du Bas-Rhin, est pensé pour être facilement réutilisable et adaptable à d’autres territoires, en France ou à l’échelle européenne. Il s’agit d’un exemple de convergence entre outils libres (Wikidata, OpenRefine, OSM). Le code source de la carte est par ailleurs disponible du GitHub, en accès libre.

AVANT

Figure 19 : Avant/Après, le nettoyage est efficace !

APRÈS

Rayonnement régional et interuniversitaire

Les actions de la résidence concernaient toute la zone de compétence de l'URFIST. Elles se sont donc étendues à d'autres universités de la région. Des liens ont été établis avec l'**Université de Lorraine**, le **CRFCB Médial** et la **Maison des sciences humaines et environnementales (MSHE)** de l'**Université Marie et Louis Pasteur de Franche-Comté**, initialement dans le cadre de la *Wiki Science Competition*, puis pour l'organisation de deux programmes de formations, respectivement à Nancy et Besançon.

**UNIVERSITÉ
MARIE & LOUIS
PASTEUR**

MÉDIAL

mshE
MAISON DES **SCIENCES HUMAINES
ET ENVIRONNEMENTALES**
CLAUDE NICOLAS LEDOUX - UAR3124

Le **Festival International de Géographie (FIG)** de Saint-Dié-des-Vosges aura aussi été un temps fort, avec l'organisation conjointe, avec Delphine Montagne, d'une conférence sur la géographie de Wikipédia, et la réalisation de portraits de géographes pour Wikimedia Commons (cf. la partie consacrée dans l'[Axe Sensibilisation](#)).

**FESTIVAL
INTERNATIONAL
DE GÉOGRAPHIE**
de Saint-Dié-des-Vosges

AXE
COMMUNICATION

Objectifs

- **Communiquer sur les actions de la résidence** : assurer une visibilité des actions menées dans le cadre de la résidence, en interne et en externe ;
- **Compléter et tenir à jour la page projet sur Wikipédia** : la page projet dédiée sur Wikipédia agit comme une vitrine des actions de la résidence, accessible à tous les publics, qu'ils soient issus des communautés académiques ou du grand public ;
- **Valoriser les résidences dans les communautés universitaires et Wikimedia** : promouvoir l'impact et les bénéfices des résidences au sein des deux sphères principales qu'elles concernent : les communautés universitaires et les projets Wikimedia.

Presse

La presse locale a rapidement parlé de l'arrivée en résidence, en témoigne un article paru dans les Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA) le 27 juillet 2024. Cet article est le fruit d'un entretien réalisé avant les vacances d'été avec Florian Potier, journaliste, qui s'est intéressé au rôle du Wikimédien et aux missions au sein de l'URFIST de Strasbourg.

Cette interview a permis de mettre en lumière les enjeux de la résidence, notamment l'importance de la formation du personnel.

Après la presse locale, en fin d'année civile 2024, c'est le magazine de l'université, *Savoir(s)*, qui s'est intéressé à cette présence wikimédienne et à souhaité proposer une rencontre, dans l'objectif de faire paraître un article à ce sujet. Le résultat de cet entretien a été publié le 14 janvier 2025, sur la version web du magazine.

L'arrivée tardive de cet article engendre des problématiques d'emploi du temps pour la fin de la résidence. Les personnes intéressées ayant découvert cet article en janvier 2025 n'avaient plus que quelques mois pour profiter de la résidence. Il aurait été intéressant de mener ce projet de communication plus tôt dans l'année.

Lettre d'information

Pour la communication interne et auprès des partenaires, une lettre d'information a été mise en place, sous forme de liste de diffusion.

Sans régularité, les numéros paraissent lorsqu'il y avait assez d'informations à inclure et le temps disponible pour rédiger. En moyenne, un numéro a été envoyé tous les deux mois.

L'archive des numéros de l'infolettre est disponible sur une sous-page projet, sur Wikipédia.

Une communication spécifique est réalisée pour les événements particuliers comme les Wikicafés ou la conférence de départ, sur les réseaux sociaux comme LinkedIn (ci-dessous) et sur les réseaux internes à l'université comme les listes de diffusion ou l'intranet Ernest.

Mickaël Schauli

Wikimédien en résidence

 Ce mardi, c'est Wikicafé ! Le réseau des wikimédien·nes en résidence organise sa rencontre mensuelle autour de la recherche et des projets Wikimedia.

 Le mardi 19 novembre, de 13h à 14h, venez à la rencontre de David Revoy pour parler d'illustrations en licence libre et de la médiathèque Wikimedia Commons !

 Le lien de connexion est disponible sur cette page : <https://lnkd.in/eVRPmjp3>

 Venez nombreuses et nombreux pour échanger avec nous et découvrir le monde de Commons. N'hésitez pas à relayer l'information dans vos réseaux : nous comptons sur vous !

Image en Creative Commons BY 4.0, de David Revoy.

Page projet

La mise à jour de la [page projet](#) sur Wikipédia est faite après chaque action ou chaque lot d'actions consécutives. Le [tableau récapitulatif des actions](#) représente un outil important pour le suivi des indicateurs et du temps passé en formation. Le calendrier est un bon outil pour les personnes formées qui souhaitent poursuivre leur parcours de formation. La liste des actions est à retrouver en [Annexe n°4](#).

Wiki Science Competition

L'une des principales missions de communication aura été la promotion de la [Wiki Science Competition](#), concours photographique visant à encourager la libre diffusion d'images scientifiques sur la médiathèque libre Wikimedia Commons.

C'est un événement international, organisé dans plus de 40 pays, qui a pour objectif l'enrichissement de la documentation visuelle scientifique sur Wikipédia. L'édition française du concours 2024-2025 était portée par les résidences Wikimédia dans les URFIST.

Afin de toucher un public large et adapté, a été engagé un travail de cartographie des laboratoires rattachés aux universités de Strasbourg, Marie et Louis Pasteur et de Lorraine. Cette première étape a nécessité l'identification et le recensement des différentes structures de recherche dans ces établissements, en collectant leurs coordonnées à partir des sites institutionnels et des annuaires académiques disponibles en ligne.

Une fois la base de données constituée, un publipostage massif a été organisé pour diffuser l'appel à participation. Un envoi par mail à destination des responsables de laboratoires, afin de leur présenter les objectifs du concours et de les encourager à partager leurs productions scientifiques sous licence libre a été fait pour les universités de Lorraine et Marie et Louis Pasteur. Un envoi par courrier interne, avec le même contenu, a été privilégié pour les laboratoires de l'université de Strasbourg. Les retours et participations ont toutefois été mitigés.

Annnonce des lauréat·es

Les lauréat·es du concours ont été annoncé·es en début d'année 2025, entre autres par le biais d'un [article sur le blog Urfist Info](#). Parmi les **264 clichés soumis par 53 contributeur·ices**, le jury a retenu des images qui, chacune à leur manière, racontent la science : de la boîte de culture cellulaire surgissant de l'azote liquide jusqu'au panorama céleste de la Voie lactée au-dessus du lac d'Oeschinen.

Ces photographies, toutes disponibles en accès libre, ont déjà cumulé plus de 130 000 vues sur Wikimedia Commons et plusieurs ont été labellisées « image de qualité » grâce à la mobilisation de l'équipe de *Wikifier la science*, une belle reconnaissance pour le travail effectué.

Figure 20 : Images lauréates de la Wiki Science Competition

- (1) CC BY 4.0 SEGARD.J
- (2) CC BY 4.0 - Hugoonwiki
- (3) CC BY-SA 4.0 Giles Laurent

AXE
**CONFÉRENCES
ET ÉCHANGES**

Objectifs

- **Documenter et veiller sur les évolutions dans le monde Wikimedia et sur les projets liés** : rester informé des nouveautés et évolutions au sein des différents projets Wikimedia. Ce qui inclut le suivi des mises à jour techniques, des changements dans les politiques éditoriales ou communautaires.
- **Documenter et veiller sur les évolutions dans le monde de la science ouverte** : suivi des avancées en matière de pratiques liées à la science ouverte. Il s'agit de rester informé des recommandations nationales et internationales (comme le Plan National pour la Science Ouverte), des initiatives institutionnelles. Cette veille permet de s'investir dans le paysage des sciences ouvertes au sein de l'Université.
- **Documenter et veiller sur les publications scientifiques publiées qui concernent ou utilisent Wikimedia et ses projets** : recenser et analyser les travaux académiques qui exploitent ou interrogent les projets Wikimedia.

Formations et webinaires

Afin de renforcer mes connaissances et d'identifier les tendances émergentes, j'ai suivi plusieurs formations organisées par le réseau des URFIST, repérées par le biais de la plateforme Sygefor (Système de gestion des formations du réseau des URFIST). Par exemple, j'ai assisté à une session sur Bing Image Creator (DALL-E3) et son rôle dans l'illustration des articles scientifiques, ainsi qu'à une introduction à DBpedia, un projet lié à Wikidata permettant d'exploiter les données structurées issues de Wikipédia.

La liste complète des formations suivies est à retrouver en [Annexe n°3](#).

Événements et rencontres thématiques

J'ai également participé à des événements favorisant les échanges autour des données ouvertes et de la documentation scientifique. Parmi ceux-ci, le Data Coffee, rencontre mensuelle organisée par Noémi Cobolet, chargée de mission science ouverte à l'Université de Strasbourg.

À contrario, pour le monde wikimédien et le monde du libre, j'ai pu prendre part à des événements dédiés, dont certaines rencontres importantes de la communauté wikimédienne.

State of the Map 2024

Le temps d'un week-end, du 28 au 30 juin 2024, je me suis rendu à Lyon pour participer au State of the Map, événement autour de OpenStreetMap, le « Wikipédia des cartes ». Sur place, j'ai retrouvé Delphine Montagne, et Hugo Lopez, tous·tes deux en résidence.

À cette occasion, j'ai pu monter en compétences et apprendre à utiliser et à contribuer à OpenStreetMap. Suite à cette expérience, une session de formation est organisée conjointement avec Delphine Montagne, le 5 décembre 2024.

WikiConvention francophone 2024

Du 31 octobre au 3 novembre 2024, j'ai participé à la WikiConvention francophone, qui s'est tenue à Québec, au Canada.

Cet événement annuel rassemble les contributeurs et contributrices francophones des projets Wikimedia pour des échanges sur les pratiques, les initiatives locales et les évolutions de l'écosystème interne. Ce fut l'occasion d'assister à des conférences et ateliers sur diverses thématiques.

À cette occasion est proposée une présentation de trente minutes sur la résidence Wikimedia de Strasbourg et sur les actions menées jusque-là.

Figure 21 : Photo de groupe de la WikiConvention francophone 2024
CC BY-SA 4.0 [Habib M'henni](#)

Wikimedia+Libraries International Convention 2025

Du 15 au 17 janvier 2025, je me suis rendu à Mexico City, au Mexique, pour participer à la *Wikimedia+Libraries International Convention 2025*.

Cet événement, organisé par le Wikimedia and Libraries User Group, a réuni des wikimédien·nes, des bibliothécaires et des professionnel·les de l'information du monde entier afin de renforcer les collaborations entre le monde des bibliothèques et les projets Wikimedia et de valoriser les actions déjà menées dans ce sens.

Le thème central de cette édition portait sur la lutte contre la désinformation et le rôle des bibliothécaires dans la diffusion d'une information fiable au sein de l'écosystème wikimédien.

Ce fut l'occasion très précieuse d'échanger avec des expert·es et de découvrir de nouvelles formes de collaboration entre le monde académique et les projets Wikimedia.

Figure 22 : Photo de groupe de la WikiLibCon25 devant la bibliothèque centrale de l'Université du Mexique. CC BY-SA 4.0 [ProtoplasmaKid](#)

J'ai par exemple écouté Silvia Gutiérrez nous expliquer quelles sont les raisons qui motivent les bibliothèques à devenir wikimédiennes et nous présenter la frise récapitulative produite pour l'occasion.

La session consacrée à la Bibliothèque nationale d'Israël présentée par Orly Simon et Ahava Cohen a montré comment on peut allier volume et qualité : plus de 200 000 documents importés sur Commons avec Pattypan. Ils ont également décrit leur succès lors de la campagne 1Lib1Ref, championne mondiale en 2020, et la remise de certificats aux élèves ayant contribué.

En parallèle des sessions de travail, la convention a aussi été ponctuée de moments plus conviviaux et culturels, en soirée. Parmi les activités proposées, nous avons eu la chance de visiter l'extérieur de la **Bibliothèque centrale de l'Université nationale autonome du Mexique** (UNAM), célèbre pour sa façade décorée par l'artiste Juan O'Gorman.

Nous avons également eu la chance de naviguer sur les célèbres **canaux de Xochimilco**, lors d'une promenade d'une heure en trajinera. Cet écosystème plutôt unique, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, est célèbre notamment pour être l'habitat naturel de **l'axolotl**, amphibien endémique du Mexique.

Figure 23 : Les trajineras, embarcations traditionnelles du Mexique.

Cette expérience à Mexico, riche de rencontres professionnelles inspirantes et de moments plus conviviaux lors des différentes visites culturelles, a permis de tisser des liens tout en enrichissant mes réflexions sur le rôle que jouent les bibliothèques, bibliothécaires et la communauté Wikimedia face aux défis très actuels de la désinformation et de l'accès au savoir.

De plus, la frise des motivations de contribution, présentée lors de la conférence, aura largement été réinvestie dans les mois suivants de la résidence.

Veille sur Wikipédia

Une part importante de ma veille a consisté à suivre l'actualité de Wikipédia en français, notamment à travers Le Bistro, un espace de discussion où la communauté échange et se pose des questions. C'est également sur Le Bistro qu'apparaissent les articles de presse à charge contre l'encyclopédie, qui sont souvent l'objet de questions pendant les formations que je dispense.

J'ai également porté une attention particulière aux sondages et prises de décision lancés sur Wikipédia, qui peuvent résulter en un changement dans les pratiques de contribution.

En parallèle, j'ai consulté le Wikimag, un hebdomadaire récapitulant les informations marquantes de la semaine sur les projets Wikimedia, afin de rester informé des discussions majeures. Le Wikimag est délivré automatiquement sur les pages de discussion des utilisateur·ices l'ayant demandé.

Centralisation des ressources

Afin de faciliter le travail ultérieur, toutes les ressources graphiques nécessaires à la suite de la résidence ont été centralisées sur une seule même page. Cette page de ressources a ensuite été partagée avec les autres acteur·ices et autres résident·es Wikimedia, qui en ont alors fait usage.

Aura également été très utile la page d'images favorites de Alejandra Reyes, chargée de levée de fonds chez Wikimedia France, qui regroupe depuis plusieurs années des images utiles pour illustrer différents supports, dans différentes situations.

Focus sur...

Wikimania, le plus grand rassemblement wikimédien au monde

Du 7 au 10 août 2024, j'ai eu l'honneur de participer à la 19^e édition de la Wikimania, qui s'est tenue à Katowice, en Pologne. Cet événement annuel rassemble des wikimédien·nes du monde entier pour échanger autour des projets Wikimedia. Cette année, la conférence a accueilli plus de 2 000 participant·es de plus de 130 pays, dans le Centre international des congrès de Katowice.

En tant que wikimédien en résidence, j'ai pu prendre part à une table ronde intitulée «*Learn and discuss with members of the Wikimedians in Residence (WIR) Exchange Network*». Aux côtés de plusieurs collègues dont Florence Devouard (à droite sur la photo ci-contre), wikimédienne en résidence à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), nous avons partagé avec le public wikimédien nos expériences et les défis rencontrés dans nos quotidiens respectifs.

Figure 24 : Photo CC BY-SA 4.0 Niccolò Caranti (A) : le panel des Wikimédien·nes en résidence

Au-delà de cette intervention, la Wikimania a été l'occasion d'assister à de nombreuses conférences, ateliers et rencontres informelles. Les échanges avec des wikimédien·nes du monde entier ont été particulièrement enrichissants, m'offrant de nouvelles perspectives et de nouveaux projets à explorer. L'ambiance conviviale a contribué à faire de cet événement une première expérience de Wikimania mémorable.

Figure 25 : Photo CC BY-SA 4.0 Leptitced7 : la grande scène de la Wikimania 2024

AUTRES **ACTIVITÉS**

Personne ressource

Un des aspects de ma résidence a été mon rôle de personne-ressource auprès de la communauté universitaire.

Tout au long de l'année, j'ai été disponible pour répondre aux sollicitations des enseignant·es, chercheur·es, bibliothécaires et étudiant·es souhaitant en savoir plus sur les projets Wikimedia. Cette assistance s'est principalement concrétisée par des échanges mail, où j'ai apporté des conseils sur des questions d'une grande variété : création et modification d'articles Wikipédia, utilisation de Wikidata, mise en ligne de ressources sur Wikimedia Commons.

Certaines demandes ont conduit à des projets plus approfondis, nécessitant un suivi sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, comme l'accompagnement personnalisé d'une chercheuse dans la création d'un article sur Wikipédia ou l'appui à un service souhaitant valoriser des fonds photographiques via Wikimedia Commons. Ces deux projets seront détaillés ci-dessous.

Accompagnement personnalisé

Lorsque les ateliers en groupes ne suffisent pas à concrétiser le projet d'un·e participant·e, je suis passé par des séances d'accompagnement personnalisé, dans mon bureau, pour prendre le rôle de tuteur.

Ainsi, une enseignante-chercheuse de l'INSPÉ m'a contacté pour mettre en ligne une page sur Wikipédia en français et en allemand, sur un musicien bohémien. Après plusieurs sessions pour travailler sur le texte, sur les sources et rassembler les informations, la page a été mise en ligne en français.

Le même format a été décliné pour plusieurs petites tâches sur les projets Wikimedia. Pour autre exemple, la mise en ligne d'une photographie réalisée par un collègue du Studium, pour illustrer une page de l'encyclopédie.

Figure 26 : Anton Köhler, musicien bohémien.

Réalisation de ressources pérennes

Une résidence Wikimedia dans son format initial ne dure qu'une année, ce qui est plutôt court lorsque l'on considère l'objectif de pérenniser les actions Wikimedia au sein de l'université d'accueil. Ainsi, des ressources écrites pérennes ont été réalisées, prenant plusieurs formes.

Livrets

D'abord, pour faciliter les formations et la rétention des informations pour les personnes formées, des livrets ont été réalisés comportant les informations principales sur les contenus des maquettes de formation. Le premier à avoir été produit est une refonte d'un livret sur la contribution à Wikipédia. La refonte a été rendue difficile par la recherche du bon outil. C'est Canva qui a finalement été retenu, pour sa facilité d'usage et la possibilité que l'outil donne de partager les documents avec des tierces personnes et parce que c'est l'écosystème déjà utilisé au sein de l'association Wikimedia France.

Ensuite, deux autres livrets ont été finalisés, concernant respectivement Wikimedia Commons et la *Wiki Science Competition*.

Le premier (ci-contre sa couverture), sur Wikimedia Commons, explique au lecteur·ices comment utiliser Wikimedia Commons comme une banque gratuite d'images en ligne. Les images étant placées en licence libre, leur utilisation est possible en respectant les termes de la licence, détaillés dans ledit livret.

Le second, sur la *Wiki Science Competition*, est un guide de participation adressé aux laboratoires en tant qu'incitation éditoriale.

Figure 27 : Couverture du guide d'utilisation de Wikimedia Commons

Supports de formation

J'ai veillé à rendre accessibles et ce, durablement l'ensemble des supports de formation élaborés durant la résidence. Ainsi, **15 supports** (diaporamas, tutoriels pas-à-pas) ont été **déposés sur HAL**, garantissant leur pérennité et la liberté de leur diffusion. Retrouvez tous les supports en [Annexe n°5](#).

Ces documents couvrent les principaux volets des projets Wikimedia (contribution sur Wikipédia, envoi de données sur Wikidata, import sur Commons) et sont complétés par quelques guides pratiques (cf. [Livrets](#), ci-dessus). Cette mise en ligne sur HAL assure la pérennité des contenus et favorise leur découvrabilité et appropriation par de nouveaux publics après la fin de la résidence.

Prolongement

Au fil des mois, la résidence Wikimedia s'est affirmée être un levier efficace de sensibilisation et de formation autour des enjeux du libre accès, de la contribution collaborative et de la science ouverte sur les projets Wikimedia. Constatant qu'une année serait insuffisante pour aller au bout de certaines actions engagées, il a semblé naturel d'explorer la possibilité d'un prolongement de contrat au-delà de l'échéance initiale, de mars 2025.

Le prolongement a finalement été accordé jusqu'au 30 juin 2025, grâce à une réallocation du budget initial complétée par un financement complémentaire de l'URFIST pour couvrir cette période supplémentaire.

Cette extension a permis de finaliser certains projets en cours, d'approfondir les partenariats engagés et d'assurer une clôture propre des activités par la rédaction d'un rapport d'activité ou la mise en ligne de tous les supports de formation.

Durant cette période de prolongation, de nouveaux partenariats ont même pu émerger, aboutissant entre autre à une journée contributive sur Wikidata avec des chercheur·es au sujet de la médecine médiévale arabe.

Clôture

Toutes les bonnes choses ont une fin. Jeudi 19 juin 2025 dans l'après-midi, une session de restitution et de clôture de la résidence Wikimedia a été organisée dans le bâtiment du Studium de Strasbourg. Cet événement a marqué officiellement la fin de la résidence en donnant à voir le bilan des actions menées tout au long de cette année riche en aventures.

**RÉSIDENCE
WIKIMÉDIA
2024 - 2025**

URFIST
strasbourg

Figure 28 : Bannière composée à partir de deux photographies, respectivement CC BY-SA 4.0 Mayliss Laine et CC BY-SA 4.0 Mickaël Schauli.

POUR
CONCLURE

Figure 29 : Photo CC BY-SA 4.0
Mickaël Schauli : *Echinops ritro* au
Jardin botanique de Nancy

Bilan

La résidence Wikimedia au sein de l'URFIST de Strasbourg aura été une expérience riche et structurante. En un an, un grand nombre d'actions ont pu être menées, permettant d'introduire les projets Wikimedia dans le monde académique et scientifique des universités de Strasbourg, Lorraine et Marie et Louis Pasteur.

En gardant le plan stratégique comme objectif principal, il semble que la résidence est une franche réussite. Les actions ayant été globalement bien accueillies et appréciées.

Perspectives

Si la résidence a permis de poser des bases solides, plusieurs défis restent à relever pour assurer la poursuite des actions engagées. La question de la pérennisation des formations et de l'accompagnement des acteur·ices académiques reste sans réponse. L'idéal serait de poursuivre cette dynamique à travers une résidence plus longue ou en intégrant des sessions régulières au sein des programmes de formation.

Par ailleurs, le développement des partenariats institutionnels ouvre des perspectives intéressantes pour l'avenir. Les liens établis avec les universités de Lorraine et Marie et Louis Pasteur, ainsi qu'avec les différentes structures de l'université de Strasbourg, pourraient aboutir à des projets plus durables. Ces premiers contacts pourront ainsi être exploités et poursuivis par les bénévoles engagés dans les groupes locaux.

Si cette résidence s'achève ici, son impact devrait se poursuivre et s'incarner à travers les nouvelles compétences acquises par les participant·es, les partenariats établis et l'intérêt grandissant pour les projets Wikimedia dans le monde universitaire constaté lors des diverses actions réalisées.

LES **TABLES**

Table des figures

Figure n°1 : Carte des résidences Wikimedia dans les URFIST (2023-2025).	06
Figure n°2 : Carte du périmètre d'action de l'URFIST de Strasbourg.	07
Figure n°3 : Carte du réseau des URFIST de France.	08
Figure n°4 : Organigramme de l'Urfist de Strasbourg comprenant la résidence Wikimedia.	09
Figure n°5 : Indicateurs et chiffres clés de l'année de résidence.	10
Figure n°6 : Frise des temps forts.	11
Figure n°7 : Campagne #1Lib1Ref Tour à Strasbourg.	16
Figure n°8 : Les participant·es au Wikidatathon sur la médecine arabe.	18
Figure n°9 : Un participant lors de l'Éditathon <i>Femmes illustres et de science</i> à la Bnu.	19
Figure n°10 : Extrait du référentiel de compétences.	20
Figure n°11 : Conférence de lancement.	27
Figure n°12 : Affiche de la conférence de lancement.	27
Figure n°13 : Conférence proposée au FIG de Saint-Dié des Vosges, avec Delphine Montagne.	28
Figure n°14 : Collage de photographies réalisées au FIG.	29
Figure n°15 : Atelier lors de la journée Culture et numérique de Wikimedia France, à Paris.	30
Figure n°16 : Extrait du fond d'archéologie classique de Numistral, déposé sur Wikimedia Commons.	37
Figure n°17 : Capture d'écran de la carte interactive des Stolpersteine de Strasbourg.	39
Figure n°18 : Nettoyage des pavés avant photographie.	40
Figure n°19 : Avant/Après du nettoyage des Stolpersteine.	40
Figure n°20 : Images lauréates de la <i>Wiki Science Competition 2024</i> en France.	47

Figure n°21 : Photographie de groupe lors de la WikiConvention francophone 2024 à Québec.	51
Figure n°22 : Photographie de groupe lors de la WikiCon25, à Mexico City.	52
Figure n°23 : Les trajineras, embarcations traditionnelles du Mexique.	53
Figure n°24 : Le panel des wikimédien·nes en résidence intervenant à la Wikimania 2024, à Katowice.	55
Figure n°25 : La grande scène de la Wikimania 2024.	55
Figure n°26 : Anton Köhler, musicien bohémien.	58
Figure n°27 : Couverture du guide d'utilisation de Wikimedia Commons.	59
Figure n°28 : Bannière de clôture de la résidence, collage de plusieurs images et du logo de l'URFIST.	61
Figure n°29 : <i>Echinops ritro</i> au Jardin botanique de Nancy.	64

Table des annexes

Annexe n°1 : Plan stratégique de la résidence.	75
Annexe n°2 : Référentiel de compétences complet.	76
Annexe n°3 : Liste des formations suivies.	85
Annexe n°4 : Liste des actions menées.	86
Annexe n°5 : Liste des supports créés.	90

LES **ANNEXES**

Annexe n°1 : Plan stratégique

COMMUNICATION

Communiquer sur les activités de la résidence

Compléter la page projet de la résidence et la tenir à jour

Valoriser les résidences dans les communautés universitaires et Wikimedia

SENSIBILISATION

Sensibiliser les publics universitaires aux projets Wikimedia (comme outil pédagogique)

Sensibiliser le grand public à l'utilisation des projets Wikimedia et le contenu scientifique qu'ils contiennent

Sensibiliser les partenaires institutionnels aux projets Wikimedia et leur intérêt scientifique

VEILLE

Documenter et veiller sur les évolutions dans le monde Wikimedia et sur les projets liés

Documenter et veiller sur les évolutions dans le monde de la science ouverte

Documenter et veiller sur les publications scientifiques publiées qui concernent ou utilisent Wikimedia et ses projets

FORMATION

Former le personnel universitaire, les chercheurs, les étudiants, aux projets Wikimedia

Former le grand public à l'utilisation des projets Wikimedia

Former des formateurs aux projets Wikimedia

PARTENARIATS INSTITUTIONNELS

Établir des partenariats institutionnels avec des organisations locales

Mener des projets communs avec les partenaires de l'URFIST

Participer aux temps d'échanges et événements des partenaires

Annexe n°2 : Référentiel de compétences

Compétences transversales

CT01-01	Comprendre l'histoire et les valeurs du mouvement Wikimedia (libre accès, collaboratif, neutralité)
CT01-02	Connaître les projets Wikimedia principaux (Wikipédia, Wikidata, Wikimedia Commons, Wiktionnaire, Wikisource) et leur complémentarité.
CT01-03	Comprendre le financement, la gouvernance de la Fondation Wikimedia et les rôles des différents acteurs (chapitres locaux, communautés de bénévoles).
CT01-04	Naviguer entre les projets Wikimedia et savoir où chercher des ressources spécifiques.
CT02-01	Connaître les règles de conduite, de civilité et les pratiques de travail collaboratif sur Wikimedia. Connaître les bases du code de conduite universel.
CT02-02	Comprendre les mécanismes de révision et de gestion des conflits.
CT02-02	Savoir accueillir un nouveau contributeur et connaître les mécanismes de mentorat et la page d'accueil des novices.
CT02-03	Contribuer de manière constructive dans les discussions, y compris en cas de désaccord.
CT02-04	Utiliser les outils de suivi des contributions (journal des modifications, historique des pages).
CT03-01	Identifier et utiliser les ressources pédagogiques et outils de soutien du mouvement Wikimedia.
CT03-02	Naviguer dans les pages d'aide des différents projets et savoir retrouver une information déjà abordée.

Compétences liées à Wikipédia

WP01-01	Connaître les principes fondateurs de Wikipédia et leurs enjeux. (Licence libre, encyclopédisme, ...)
WP01-02	Connaître les critères d'admissibilité de Wikipédia et savoir déterminer si un sujet peut avoir un article dédié.
WP01-03	Évaluer la qualité des articles existants (sources, neutralité).
WP01-04	Connaître et comprendre les principaux rôles utilisateurs sur l'encyclopédie (administrateurs, patrouille, robots...)
WP02-01	Connaître les principaux espaces d'échanges communautaires (Le Bistro, Le forum des nouveaux, les cafés).
WP02-02	Connaître les enjeux et bonnes pratiques liées aux pages utilisateur et aux pages de discussion.
WP02-03	Connaître quelques projets thématiques et savoir retrouver les pages associées. Comprendre le principe d'évaluation des articles.
WP02-04	Participer à une décision (débat d'admissibilité, élection, prise de décision, etc.).
WP03-01	Connaître les différentes interfaces de contribution : éditeur visuel, éditeur de code source, sur mobile.
WP03-02	Naviguer entre les pages, avec les catégories, les palettes, les portails.
WP03-03	Comprendre les fonctions de base et avancées de l'interface utilisateur de Wikipédia.
WP04-01	Utiliser l'éditeur visuel pour formater du contenu.
WP04-02	Créer et modifier des liens internes et externes, des sections, et ajouter des infobox.
WP04-03	Rechercher et ajouter des sources fiables pour soutenir une information déjà présente dans un article ou ajouter une information succincte.
WP04-04	Enrichir un article en respectant le style encyclopédique et les conventions de formatage.
WP04-05	Utiliser des modèles simples (date, modèles de références, abréviations).

WP05-01	Comprendre l'usage des pages de maintenance et de signalement de problèmes (PàS, débats d'admissibilité, RA).
WP05-02	Patrouiller : Annuler ou améliorer une modification récente de mauvaise qualité ou un vandalisme évident et en avertir son auteur.
WP06-01	Utiliser l'éditeur de code source pour formater du contenu.
WP06-02	Utiliser des modèles avancés (Infobox Biographie2, bandeaux de sections vides) et des tableaux.
WP06-03	Repérer les lacunes d'un article et l'améliorer en conséquence, sans aide extérieure.

Compétences liées à Wikidata

WD01-01	Comprendre les notions de web sémantique, de données structurées, d'identifiant unique et de triplets RDF.
WD01-02	Connaître l'interconnexion de Wikidata avec les autres projets Wikimedia et certains exemples d'utilisation externe.
WD01-03	Placer Wikidata dans son contexte actuel de centralisation des données.
WD01-04	Naviguer entre les éléments et utiliser le moteur de recherche interne.
WD01-05	Savoir interpréter un triplet RDF sous forme de phrase.
WD02-01	Comprendre les pages de discussion associées aux éléments.
WD02-02	Savoir trouver les espaces de discussion communautaire et les identifier.

WD03-01	Éditer un élément sur Wikidata en suivant les conventions.
WD03-02	Ajouter une déclaration sur un élément existant, et y ajouter une référence.
WD03-03	Comprendre le principe des contraintes et des alertes.
WD03-04	Ajouter ou éditer des relations inter-éléments (parent de, auteur de, partie de...).
WD03-05	Comprendre, ajouter et/ou éditer des propriétés spécifiques comme les identifiants uniques (VIAF, ORCID, etc.).
WD04-01	Créer un élément sur Wikidata en suivant les conventions.
WD04-02	Créer un lot d'éléments en utilisant un service tiers d'import de masse (OpenRefine, Quickstatements).
WD04-03	Savoir identifier le manque d'une propriété et savoir en proposer la création.
WD04-04	Aborder le multilinguisme de Wikidata en ajoutant des libellés et/ou des alias dans différentes langues.
WD05-01	Faire une requête simple en utilisant le langage SPARQL.
WD05-02	Maîtriser le langage SPARQL et faire des requêtes complexes.
WD05-03	Réaliser des requêtes visuelles (graphes de connaissances, cartes, graphiques) en utilisant les outils internes à Query.
WD05-04	Faire une requête à partir d'une suite de caractères contenue dans les données.
WD06-01	Comprendre la différence entre une entrée lexème et une entrée concept.
WD06-02	Savoir identifier les différents types d'informations présents sur une page de lexème.
WD06-03	Créer un nouveau lexème.

Compétences liées à Wikimedia Commons

C01-01	Utiliser le moteur de recherche interne pour trouver un fichier média et illustrer un propos externe à Wikimedia Commons.
C01-02	Comprendre le système de catégorisation des fichiers.
C02-01	Comprendre les types de fichiers et les licences autorisées.
C02-02	Comprendre ce qu'impliquent les licences Creative Commons, autorisées sur Wikimedia Commons.
C02-03	Téléverser une image/photographie sur Wikimedia Commons en indiquant un titre correct et une description minimale.
C02-04	Retrouver un import déjà effectué.
C03-01	Créer une description structurée, en plusieurs langues, avec des liens interwikis et vers Wikidata.
C03-02	Ajouter des métadonnées à un fichier (dépeint, auteur, méthodes, taille...).
C03-03	Ajouter une catégorie sur un fichier, en respectant le principe de précision maximale.
C03-04	Ajouter une note sur une image.
C04-01	Comprendre le système de labellisation des images.
C04-02	Soumettre une image (pas forcément la sienne) à un label de qualité.
C04-03	Comprendre le principe des concours photographiques et des incitations éditoriales.
C05-01	Connaître et utiliser certains outils internes (CropTool, Cat-a-lot).
C05-02	Connaître et utiliser certains outils externes (GLAMorgan, video2commons).

Compétences liées à Wikisource

WS01-01	Comprendre les enjeux et fonctionnements de Wikisource.
WS01-02	Comprendre le principe du domaine public.
WS01-03	Placer Wikisource dans son contexte des projets Wikimedia.
WS01-04	Comprendre les différents états d'une page (corrigé, validé).
WS02-01	Utiliser le moteur de recherche interne pour trouver une œuvre.
WS02-02	Naviguer dans le sommaire et les pages d'une œuvre pour afficher le contenu.
WS02-03	Comprendre et utiliser les différentes pages (index, transclusion, retranscription, fac-similé).
WS02-04	Savoir récupérer une œuvre au format PDF ou ePub.
WS03-01	Participer à la transcription d'une page simple en plein texte en respectant les conventions typographiques.
WS03-02	Comprendre le principe de fidélité à l'édition de référence.
WS03-03	Connaître les principaux modèles de contribution.
WS03-04	Faire la relecture d'une page pour la valider.
WS04-01	Vérifier du contenu existant, faire de la patrouille.
WS04-02	Mettre en forme une page de titre en utilisant des modèles avancés.
WS04-03	Travailler sur des pages plus complexes (images, colonnes, etc.).
WS04-04	Faire la transclusion d'un ouvrage.
WS04-05	Importer un nouveau document sur Wikisource, une fois importé sur Commons.

Compétences liées au Wiktionnaire

WK01-01	Placer le Wiktionnaire dans son contexte et en comprendre les enjeux.
WK01-02	Utiliser le moteur de recherche interne pour trouver une entrée particulière.
WK01-03	Comprendre les différentes sections d'une entrée du Wiktionnaire (étymologie, exemples, traductions, etc.).
WK01-04	Connaître les critères d'admissibilité d'une entrée. Savoir naviguer dans les pages d'aide et de conventions.
WK01-05	Comprendre la structure multilingue du Wiktionnaire et son approche descriptive des langues.
WK02-01	Modifier une entrée existante pour ajouter un exemple.
WK02-02	Ajouter des images pour illustrer des entrées.
WK02-03	Corriger des erreurs d'orthographe, de grammaire ou de typographie dans des entrées existantes.
WK02-04	Ajouter des liens entre les entrées, vers des synonymes, antonymes, dérivés, etc.
WK02-05	Ajouter une nouvelle entrée grâce au formulaire intégré.
WK02-06	Comprendre le principe de la transclusion avec l'utilisation des modèles.
WK03-01	Modifier une entrée pour ajouter des éléments de définition ou d'étymologie.
WK03-02	Ajouter des informations sur les variations morphologiques (genre, nombre, conjugaison) ou des tableaux de flexions.
WK03-03	Créer une entrée complexe ou un thésaurus.
WK03-04	Ajouter des prononciations audio sur des entrées, en utilisant Lingua Libre.
WK03-05	Utiliser l'API pour ajouter la prononciation d'une entrée.

Compétences liées à la formation aux projets

FP01-01	Connaître les ressources Wikimedia disponibles en français.
FP01-02	Comprendre la notion de communauté (ou groupe local) et son contexte national, local et international.
FP01-03	Connaître et maîtriser les outils de formation aux projets Wikimedia (référentiel de compétences, MOOC).
FP02-01	Connaître les droits et devoirs des contributeurs et contributrices et les aides juridiques et psychologiques disponibles.
FP02-02	Comprendre le principe et connaître les points de contacts avec l'équipe « Trust & Safety » de la fondation Wikimedia.
FP03-01	Concevoir des ateliers pédagogiques adaptés à différents publics.
FP03-02	Animer des sessions de formation aux projets Wikimedia.
FP03-03	Animer un editathon de contribution ou participer à l'organisation d'une incitation éditoriale.
FP03-04	Mettre en place et maintenir un dashboard Wikimedia et une campagne sur Meta.
FP04-01	Accompagner des personnes formées sur les projets en les tutorant à distance.
FP04-02	Produire un « learning pattern » (retour d'expérience) et le partager à la communauté Wikimedia.
FP04-03	Comprendre la politique de remontée d'information de Wikimedia France et identifier un point de contact pour les actions menées.
FP05-01	Former des formateurs dans le but de rendre autonome.
FP05-02	Élaborer des exercices dans le but de valider des compétences particulières.

Compétences liées à l'animation de communauté

AC01-01	Connaître les droits et devoirs des contributeurs et contributrices et les aides juridiques et psychologiques disponibles.
AC01-02	Comprendre le principe et connaître les points de contacts avec l'équipe « Trust & Safety » de la fondation Wikimedia.
AC02-01	Organiser des permanences ou rencontres autour des projets Wikimedia.
AC02-02	Rassembler numériquement les membres d'une communauté autour d'un projet, d'une liste de diffusion, d'une page projet, etc.
AC02-03	Mobiliser un partenaire institutionnel, culture, patrimonial, GLAM, au niveau local.
AC03-01	Mettre en place un système durable d'archivage des initiatives et actions pour documenter les projets réalisés.
AC03-02	Mettre en place une page de projet ou d'information sur Meta pour informer la communauté en ligne.
AC03-03	Réaliser des livrables, guides, mémos pour permettre à d'autres de se saisir des compétences.

Annexe n°3 : Liste des formations suivies

DATE	FORMATION	LIEU
vendredi 22 novembre 2024	Initiation à l'OSINT (renseignement d'origine sources ouvertes) [à distance] Christophe DESCHAMPS	Formation à distance
mardi 01 octobre 2024	[Paris] Wikidata : découverte du corpus et cas d'usages dans le monde de la recherche Pierre-Yves BEAUDOUIN	
jeudi 26 septembre 2024	Licences ouvertes et droit d'auteur Pierre-Yves BEAUDOUIN	
vendredi 20 septembre 2024	Les projets Wikimedia, un atout pour la recherche [à distance] Delphine MONTAGNE	Formation à distance
lundi 16 septembre 2024	Quitter Twitter/X ? Découvrez Mastodon ! [à distance] Delphine MONTAGNE	Formation à distance
mercredi 19 juin 2024	Illustrez la science : Partager ses photos et vidéos scientifiques sur Wikimedia Commons Pierre-Yves BEAUDOUIN	Formation à distance
vendredi 31 mai 2024	Utiliser les mêmes pour communiquer sur sa recherche Irene DE TOGNI	Formation à distance
mardi 28 mai 2024	Indesign - initiation Sapho TRENKLE	Strasbourg, Studium, E.02
mardi 23 avril 2024	Communiquer sur sa recherche avec WordPress Irene DE TOGNI	Strasbourg, Studium, E.02
vendredi 12 avril 2024	Introduction à la science ouverte Noël THIBOUD	Formation à distance
mercredi 03 avril 2024	Ecosystème de la recherche Irene DE TOGNI	Formation à distance
jeudi 28 mars 2024	Utiliser Inkscape pour réaliser vos cartographies, plans, schémas et autres illustrations (initiation) Christelle PARIS	
vendredi 22 mars 2024	Introduction à DBpedia #SNDU2024 Hugo LOPEZ	Formation à distance
mercredi 20 mars 2024	Bing Image Creator (Dall-e3) : facilitez la mise sous licence libre grâce aux générateurs d'images #SNDU2024 Hugo LOPEZ	Formation à distance

Annexe n°4 : Liste des actions menées

Pour retrouver la liste complète des actions, avec le nombre de personnes présentes, consultez [la version en ligne](#).

Format		
Intitulé	Date	Durée
mars 2024		
Wikicafé : discussion sur le métier de bibliothécaire au Canada, de Wikipédia avec un regard du Québec par Michael David Miller (rediffusion).	19 mars 2024	1h
Atelier de contribution et formation à la BNU.	21 mars 2024	3h
1 avr. 2024		
Salon Numérique en commun à Strasbourg, au Shadok.	9 avr. 2024	1h
Salon Numérique en commun à Strasbourg, au Shadok.	9 avr. 2024	8h30
Journée Wikimedia Culture et numérique à Paris, France.	10 avr. 2024	2h15
Atelier de contribution et formation à la BNU.	11 avr. 2024	3h
Wikicafé : Mise en valeur des collections du Muséum de Toulouse par Anne-Laure Michel (rediffusion).	16 avr. 2024	1h
Atelier Wikipédia : les rouages de l'encyclopédie au Centre de culture numérique de l'Université de Strasbourg.	22 avr. 2024	1h10

mai 2024		
#1Lib1Ref Tour à la bibliothèque de Illkirch.	17 mai 2024	3h
Wikicafé : Soutenir les langues rares : convergence de Lingua Libre, Wikimedia Commons, Wikidata et OSM pour l'exposition « <i>Shiular lo gascon</i> » par Hugo en résidence. (rediffusion).	21 mai 2024	1h
Conférence de lancement : mouvement Wikimédia, Le Studium, Strasbourg.	21 mai 2024	2h
#1Lib1Ref Tour à la bibliothèque du Cardo.	22 mai 2024	3h
Formation générale à Wikipédia pour le service des bibliothèques universitaires.	23 mai 2024	2h
#1Lib1Ref Tour à la bibliothèque du PEGE.	24 mai 2024	3h
#1Lib1Ref Tour à la bibliothèque du Studium.	27 mai 2024	3h
#1Lib1Ref Tour à la BNU.	31 mai 2024	3h
juin 2024		
Séminaire des Urfist , Nice, France.	03 au 06/06/2024	4 jours
Formation générale à Wikipédia pour le service des bibliothèques universitaires.	10 juin 2024	2h
Formation générale à Wikipédia pour les enseignants-stagiaires de l'INSPÉ.	12 juin 2024	2h
Formation de formateurs à Wikipédia pour le service des bibliothèques universitaires.	13 juin 2024	3h
Atelier de contribution et formation à la BNU.	13 juin 2024	3h
Atelier Wikkeys pour la plénière des bibliothèques universitaires.	18 juin 2024	1h
Wikicafé : Faire briller Wikidata aux yeux des chercheurs : le package glitter et son utilisation pour étudier les inondations à travers les données Wikidata et Wikipedia, par Lise Vaudor (ENS Lyon). (rediffusion).	25 juin 2024	1h
Formation à la contribution pour le service des bibliothèques universitaires.	25 juin 2024	3h

août 2024		
Wikimania 2024 , Katowice, Pologne.	07 au 10/08/2024	4 jours
sept. 2024		
Wikicafé : De wikipédienne à doctorante, de doctorante à wikimédienne : vivre le doctorat au galop entre les deux mondes, par Tsaag Valren.	17 sept. 2024	1h
Atelier Lingua Libre, Journées européennes du patrimoine à la Bnu.	22 sept. 2024	3h
oct. 2024		
Festival international de géographie	04 - 05 - 06/10/2024	3 j. (31h)
Portraits de géographes	04 - 05 - 06/10/2024	3 j. (1h30 * 3 = 4h30)
Conférence <i>Promenade géographique sur les terres de Wikipédia</i>	6 oct. 2024	45 min
Open Access Month : Publier ses données de recherche	7 oct. 2024	15 min
Centre de culture numérique : <i>Wikipédia, des rouages toujours plus perfectionnés</i>	14 oct. 2024	1h
Editathon <i>Les revues de l'Université</i>	17 oct. 2024	6h
Formation générale à Wikipédia en ligne.	24 oct. 2024	2h
Wikicafé : Littérature et humanités numériques : la recherche avec le projet Wikisource, par Philippe Gambette (rediffusion).	29 oct. 2024	1h
Wikiconvention francophone 2024 : Québec Ville, Québec, Canada.		
Présentation de la résidence de Strasbourg et retour d'expérience	31 oct. 2024	30 min

nov. 2024

Formation générale à Wikipédia en ligne, pour le réseau Médial.

7 nov. 2024

3h

Accompagnement personnalisé.

8 nov. 2024

3h

Formation à Wikimedia Commons en ligne.

12 nov. 2024

2h30

Quelle place pour l'institution sur Wikipédia ?, en ligne.

13 nov. 2024

2h30

Wikicafé : Créer et dessiner des illustrations libres en Creative commons avec des logiciels libres par David Revoy.

19 nov. 2024

1h

Formation de contribution pour le réseau Médial.

21 nov. 2024

3h

Intervention : Journée PROC à la Bnu.

22 nov. 2024

1h30

Wikidata et logiciel OpenRefine.

26 nov. 2024

5h

Sensibilisation de troisième stagiaires.

29 nov. 2024

1h30

déc. 2024

Wikicafé : Adapter Wikimedia aux territoires et avec les territoires : langues, histoire et projets universitaires en Guyane, par Marie Latour.

3 déc. 2024

1h

Formation générale à Wikipédia en salle.

5 déc. 2024

2h

Formation OpenStreetMap avec Delphine Montagne.

5 déc. 2024

2h

La dicothèque : Wikisource et Wiktionnaire.

10 déc. 2024

2h

Wikidatathon sur les textes de théâtre avec Pablo Ruiz Fabo, à la Bnu.

12 déc. 2024

5h

Licences plus ou moins libres : Creative Commons.

17 déc. 2024

2h

janv. 2025		
Formation de formateurs INSPÉ : Wikimedia et l'IA ?	23 janv. 2025	3h
Accompagnement personnalisé.	24 janv. 2025	1h
Accompagnement personnalisé.	28 janv. 2025	2h
févr. 2025		
Wikiweek à Besançon, France.	19 et 20 février 2025	2 jours
Wikimédia et le monde de la recherche.	19 févr. 2025	1h15
Initiation à Wikipédia.	19 févr. 2025	1h30
Wikimédia Commons : des images libres.	19 févr. 2025	2h
Wikisource : bibliothèque de ressources du domaine public.	19 févr. 2025	1h45
Initiation à la contribution sur Wikipédia.	20 févr. 2025	1h45
Atelier #1Lib1Ref / Temps d'échanges.	20 févr. 2025	1h
Éditathon sur les projets Wikimedia.	20 févr. 2025	3h
Formation générale à l'encyclopédie Wikipédia.	24 févr. 2025	2h
Journée d'éditathon sur les revues à Nancy, France.	26 févr. 2025	6h30
Journée d'éditathon sur le patrimoine à Nancy, France.	27 févr. 2025	6h

mars 2025		
Wikicafé : L'alliance recherche et bénévolat pour améliorer Wikipédia : la science ouverte avec et sans wikimédia, par Aurore Turbiau (Université de Lausanne) et Lena, wikimédienne.	4 mars 2025	1h
Formation générale à l'encyclopédie Wikipédia.	13 mars 2025	2h
Journée d'étude : le mouvement Wikimedia, à Paris, France.	14 mars 2025	7h
Photographie des Stolpersteine de Strasbourg (1/2)	17 mars 2025	3h
Intervention : présentation de Wikipédia pour des L1 Sciences de l'éducation, à l'INSPÉ.	20 mars 2025	2h
Photographie des Stolpersteine de Strasbourg (2/2)	21 mars 2025	3h
avr. 2025		
Wikicafé : Valoriser la science des pays africains francophone à travers les Commons. Regard sur la science ouverte, par Innocent Azilan (Universités de Toulon et de Lomé)	29 avr. 2025	1h
Formation pour le Réseau Canopé 57, étudiant·es de Master, à Montigny-lès-Metz, France.	30 avr. 2025	3h

mai 2025		
Wikicafé : Liens entre Wikidata et la recherche : Scholia, médecine et mathématiques, par Daniel Mietchen (FIZ Karlsruhe).	6 mai 2025	1h
Formation pour le Réseau Canopé 57, étudiant-es de Master, à Montigny-lès-Metz, France.	7 mai 2025	3h
Formation / Éditathon sur les revues de l'Université de Lorraine.	12 mai 2025	2h
Wikidatathon sur la médecine arabe avec le laboratoire Archimède de l'Université de Strassbourg.	13 mai 2025	6h
Licences plus ou moins libres : vous avez dit Creative Commons ?	22 mai 2025	2h
Éditathon sur les femmes illustres et de science à la Bnu de Strasbourg.	27 mai 2025	6h
juin 2025		
Formation générale à l'encyclopédie Wikipédia.	12 juin 2025	2h
Restitution et clôture de la résidence	19 juin 2025	2h

Annexe n°5 : Liste des supports créés

TITRE OU INTITULÉ	LIEN VERS LE SUPPORT
Communication dans un congrès	
Les GLAM (Galleries, Libraries, Archives and Museums) et les projets Wikimedia	https://hal.science/hal-05072915v1
Wikidata en 15 minutes : introduction à la base de connaissances libre	https://hal.science/hal-05073156v1
Résidence Wikimedia à l'Université de Strasbourg : bilan à mi-parcours	https://hal.science/hal-05073172v1
Promenade géographique sur les terres de Wikipédia Avec Delphine Montagne	https://hal.science/hal-04723224v1
Support de cours	
Wikidatathon : améliorer les éléments concernant la médecine arabe médiévale	https://hal.science/hal-05073444v1
Science ouverte et savoir libre : quelles synergies entre Wikimedia et la recherche ?	https://hal.science/hal-05073243v1
Découvrir l'encyclopédie libre Wikipédia	https://hal.science/hal-05072879v1
Atelier Wikisource : découvrir, consulter et enrichir la bibliothèque libre de textes	https://hal.science/hal-05073515v1
Licences plus ou moins libres : vous avez dit Creative Commons ?	https://hal.science/hal-05073212v1
Découvrir le logiciel OpenRefine et Wikidata	https://hal.science/hal-05073187v1
Wikimedia Commons : utiliser et enrichir la médiathèque d'images libres	https://hal.science/hal-05073140v1
Quelle place pour votre institution sur Wikipédia ?	https://zenodo.org/records/14628240
Formation de découverte de la Dicothèque : Wikisource et Wiktionnaire	https://zenodo.org/records/14628194
Autre publication scientifique	
Guide : Utiliser Wikimedia Commons comme une banque d'images libres	https://hal.science/hal-05073468v1
Rapport de recherche	
Wikipédia et l'intelligence artificielle générative	https://hal.science/hal-05026643v1

La résidence Wikimedia, hébergée à l'**URFIST de Strasbourg** de mars 2024 à juin 2025, avait pour objectif d'ancrer les **projets Wikimedia** dans les pratiques universitaires et professionnelles, en réponse aux enjeux du libre accès, de la contribution collaborative et de la **science ouverte**.

Ce bilan revient sur une année riche en actions variées : formations, événements de sensibilisation, développement de partenariats institutionnels, etc. Il présente une analyse des résultats obtenus et des enseignements tirés de cette expérience, ponctuée de rencontres, de défis et d'initiatives.

« Imaginez un monde dans lequel chacun puisse avoir partout sur la planète libre accès à la somme de toutes les connaissances humaines. C'est ce que nous faisons »

Jimmy Wales, co-fondateur de Wikipédia